

Received-Makale Geliş Tarihi 30.12.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 38-45

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787210

Selim Öznur

<https://orcid.org/0009-0005-9119-7180>

İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Doç. Dr. Ülkü Gezer

<https://orcid.org/0000-0003-2796-3942>

İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Dijital Toplumun Yetgin Aktörü Yapay Zeka

Artificial Intelligence, the Competent Player of the Digital Society

ÖZET

Bu araştırma, toplum kavramının tanımıyla başlayarak dijitalleşme sürecine geçişini ve bu süreçte yaşanan önemli değişimleri ele almaktadır. Ardından, yapay zekânın tarihsel gelişimine odaklanılmakta ve bu gelişimin topluma nasıl etki ettiğine dair çeşitli örnekler sunulmaktadır. Dijital toplum yapısında yapay zekânın neden önemli bir aktör konumuna geldiği, onun insanlardan farklı becerilere sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Yapay zekâ, insan beyninin sınırlarını aşarak büyük veri yığınlarını hızlı ve doğru şekilde analiz edebilir; bu sayede toplum için değerli bilgileri hızlı bir biçimde işleyip sonuçlar çıkarabilir. Ayrıca, yapay zekânın farklı perspektiflerden bakarak orijinal ve çeşitli içerikler üretebilme kapasitesi, onu özellikle sanat, tasarım, sağlık ve finans gibi yaratıcı ve analitik alanlarda oldukça güçlü bir araç haline getirmektedir.

Araştırma, yapay zekânın bu alanlarda insanların hayatını nasıl kolaylaştırabileceğine de dikkat çekmektedir. Ancak tüm bu avantajların yanında, yapay zekânın insan emeğini ikame ederek bazı meslekleri tehdit edebileceği ve kişisel veri güvenliği gibi hassas konularda riskler taşıdığı da vurgulanmaktadır. Örneğin, yapay zekâ destekli uygulamalar kişisel verileri işleyebilirken, bu verilerin korunması ve mahremiyetin sağlanması kritik bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda yapay zekânın insan hayatında gittikçe daha fazla yer kaplaması, toplumsal yapı ve etik kurallar açısından da yeni sorumluluklar doğurmaktadır. Sonuç olarak, araştırma yapay zekânın dijital toplumda güçlü bir aktör olarak giderek daha önemli bir rol oynayacağını, ancak bu gelişimin etik ve mahremiyetle ilgili kaygılar gözetilerek dikkatli bir biçimde yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Dijital Toplum, Büyük Veri, Etik, Verimlilik

ABSTRACT

This study begins with the concept of society, examining its transformation through digitalization and highlighting the significant changes experienced in this process. It then delves into the historical development of artificial intelligence (AI) and provides various examples of its impact on society. The study explains why AI has become a crucial actor within the structure of digital society, emphasizing its capabilities that differ from human abilities. AI can process vast amounts of data swiftly and accurately, surpassing human limitations, and can thus rapidly analyze and synthesize valuable insights for society. Moreover, AI's ability to produce original and diverse content from different perspectives makes it a powerful tool in creative and analytical fields such as art, design, healthcare, and finance.

The study also focuses on how AI can simplify and enhance people's lives in these domains. However, alongside its advantages, the study underlines potential disadvantages, such as the threat AI poses to certain professions by replacing human labor, as well as concerns over the security of personal data. For instance, while AI-driven applications can process personal data, safeguarding this information and ensuring privacy is of critical importance. Additionally, AI's expanding role in human life introduces new responsibilities concerning societal structure and ethical norms. Ultimately, the study concludes that AI will continue to play an increasingly significant role as a strong actor within digital society, yet emphasizes that its development and use should be carefully managed, with particular attention to ethical and privacy-related concerns.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Society, Big Data, Ethics, Efficiency.

1. GİRİŞ

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, dijital toplumun oluşumu kaçınılmaz hale gelmiştir. Dijital toplum, teknolojinin her alanında faaliyet gösteren, internet ve sosyal medya üzerinden etkileşim halinde olan, bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişebilen bir toplum yapısıdır. Bu dijital toplumda, yapay zekâ teknolojisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri akıl ve öğrenme kabiliyetlerine sahip olması anlamına gelmektedir. Yapay zekâ teknolojisi, verimlilik, karar alma süreçlerinde doğruluk, hız ve etkinlik açısından birçok alanda insanların yerini alabilecek yeteneklere sahiptir.

Ancak, yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, iş gücü piyasasında bazı mesleklerin ortadan kalkması riski de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojisinin gelişimine paralel olarak, insanların eğitim ve meslek hayatlarına da odaklanılması gerekmektedir. Örneğin, yapay zekânın farklı alanlarda kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak, yapay zekânın oluşturduğu yeni iş olanaklarına uygun beceriler edinmek ve kendi işlerini dijitalleştirmek gibi adımlar atılabilir. Ayrıca, yapay zekâ teknolojisinin etik, mahremiyet ve güvenlik gibi konularının da tartışılması ve yönetilmesi gerekmektedir. Özellikle, yapay zekâ teknolojisiyle kişisel verilerin kullanımı ve kötüye kullanımı gibi konular, toplumda endişe yaratabilmektedir. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojisinin geliştirilmesi ve kullanımı sırasında etik kuralların ve yasal düzenlemelerin takip edilmesi önemlidir.

1.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışma, hayatımızı bu kadar sarmış ve son zamanlarda gündemi fazlasıyla meşgul eden yapay zekâ teknolojilerinin toplumda nasıl bir rol oynadığını ve oynayacağını analiz etmek, yapay zekânın sunduğu fırsat ve tehditleri değerlendirmek, yapay zekâ ile ilgili etik, hukuki ve sosyal sorunları ortaya koyma amacı gütmektedir. Ayrıca araştırmamızda yapay zekânın üretken ve verimli halini de sorgulamaya çalışacağız.

1.2. Çalışmanın Metodolojisi

Çalışma temelde kavramsal bir bütünlük ile ilerlemektedir. Geniş bir konu olduğu için en uygun yöntemlerden biri literatür taraması yapmaktır. Bu literatür taraması, yapay zekâ teknolojileri hakkındaki akademik çalışmaları, teknik dokümanları ve resmî web siteleri gibi kaynaklardan elde edilen bilgiyi derleyerek, bir inceleme raporu oluşturulmasına olanak sağlar. Bu tarama, yapay zekâ teknolojisindeki son gelişmeleri, farklı ülkelerdeki yapay zekâ politikalarını, yapay zekâ teknolojisine dair etik ve yasal standartları ve benzeri konuları ele almaya yarar.

2. TOPLUM KAVRAMI ve TARİHÇESİ

Toplum ya da cemiyet bir arada yaşayan canlıların oluşturduğu topluluktur. Sosyolojide toplum, onu oluşturan canlıların basit bir toplamından ziyade, farklı biçimler ve özellikler gösterip özgün olan ve nesnel yasalar gereğince insanların maddi üretim içindeki gündelik hayat faaliyetleriyle ve sınıfsal savaşımlarıyla değiştirilen ve gelişen ilişkilerden oluşan sisteme denir.

2.1. Toplumun Doğuşu ve Gelişimi

Toplum, insanın çalışma temeli üzerinde, hayvansal aleminden kopmasıyla doğmuştur. Bu süreç, doğal gelişen bir süreç olmakla beraber özel mülkiyet hakkı sayesinde gelişmeye başlamıştır. Toplumun gelişimi, ileriye doğru bir değişmeyi (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda) ifade eder. Bu öğeler tek başına değil, hep birlikte gerçekleştiği zaman toplumsal gelişmeden söz edilebilir (Eren, 2020).

2.2. Toplumsal Bilinç ve Çıkar

Toplumun gündelik yaşamında sahip olduğu görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyasal, sanatsal veya geleneksel olguları oluşturan biçimlerin tamamına denir. Toplumsal bilinç, toplumun sahip olduğu veya etkilendiği bir mirastan kaynaklanan davranış ve düşünme biçimlerinin sonucudur. Bunlar, toplumdaki çoğunluk tarafından kabul edilmiştir.

2.3. Toplum 1.0 (Avcı Toplayıcı Toplum)

Tabiat ile uyum içerisinde yaşayan avcı toplayıcı insan gruplarını ifade etmek için kullanılan terimdir. M.Ö yaklaşık 13.000'e kadar insanların küçük topluluklar ya da kabileler biçiminde avcılık, balıkçılık ve bitkilerin doğadan elde edilmesiyle yaşamlarını sürdürdükleri bilinmektedir. Bu toplum yapısında insanların gereksinim duydukları maddi mallar, av silahları, inşaat aletleri, tuzaklar ve pişirme aletleriyle sınırlı olduğundan dolayı toplumun üyeleri arasında sahip olunan maddi varlıkların sayısı ve çeşidi

bakımından pek az fark bulunmaktadır. Topluluğu oluşturan insanlar arasındaki konum farklılıklarının cinsiyet ve yaş (deneyim) olmak üzere iki temel değişkenle sınırlandırıldığı bu toplum yapısı uygarlık tarihinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

2.4. Toplum 2.0 (Tarım Toplumu)

M.Ö 13.000'li yıllarda başlayarak, M.S 1700'lü yılların sonuna kadar uzanan süreçte, tarımsal üretime, artan organizasyon ve ulus inşasına dayalı grupların toplum yapısına verilen terimsel ifadedir. Bu tür toplumların ekonomisi tarıma dayalıdır ve nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu nedenle bu toplum yapısında refah düzeyi ekin yetiştiriciliğinden bağımsız olarak düşünülemez. Yerleşik hayata geçiş, hayvancılık faaliyetleri ve hayvanların evcilleştirilmeye başlanması bu toplum yapısında meydana gelen önemli gelişmeler arasında yer almaktadır (Saracel ve Aksoy, 2020).

2.5. Toplum 3.0 (Sanayi Toplumu)

Sanayileşmenin, sanayi devrimi yoluyla teşvik edilmesini sağlayan ve bu gelişmeler ışığında seri üretimin mümkün kılındığı bir toplum yapısına karşılık gelmektedir. Sanayi toplumu kavramı, İngiltere'de 1700'lerin ikinci yarısında başlayarak, 1800'lerin başına dek süren endüstrileşme süreci ile bu sürecin toplumsal yaşamda meydana getirdiği değişimler neticesinde kullanılmaya başlanmıştır. Endüstrileşmenin toplumsal yaşamda meydana getirdiği değişimler arasında; üretimin fabrikalarda yapılar hale gelmesiyle birlikte ev ve işyerinin birbirinden ayrılması, artan iş bölümü, fabrikalardan kaynaklı olarak kent yapısının değişmesi ve burjuvazinin toplumun üst ve saygın bir kesimi olarak ortaya çıkması bulunmaktadır.

2.6. Toplum 4.0 (Bilgi Toplumu)

Bilgi ağlarını birleştirerek katma değer sağlayan bir toplum yapısını ifade etmektedir. 1900'lü yılların sonuna doğru bilgisayarların ortaya çıkması ve gelişen bilişim teknolojileriyle birlikte artan enformasyon paylaşımı Toplum 4.0 kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu toplum yapısında ekonomi enformasyon temellidir ve üretim maddi mallardan ziyade bilgiyi yaratan, kullanan ve saklayan elektronik cihazlar ile bilgisayara odaklanmıştır.

2.7. Toplum 5.0 (Süper Akıllı Toplum)

İnsanlığın tarihsel süreçteki beşinci dönemi olarak değerlendirilen Toplum 5.0, Toplum 4.0 yapısı üzerine kurgulanmıştır. Toplum 5.0, teknolojinin insanlığın yararına kullanıldığı, refah seviyesi yüksek, insan merkezli bir toplum yapısını ön görmektedir (Kent, 2020).

Şekil 1. Toplumun Evreleri, **Kaynak:** Keidanren (2018)

2.7.1. Toplum 5.0 Kavramının Ortaya Çıkışı

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru nesnelere interneti (internet of things), yapay zekâ ve robotik gibi dijital teknolojilerin ortaya çıkması ve bu teknolojilerin dünya çapında uygulanabilir hale gelerek, küresel çapta bir işlerlik kazanması (ya da birçok ülke ve toplum tarafından potansiyel olarak uygulanabilir olması) sosyal ve iktisadi yaşamda bir değişim ve dönüşüm süreci başlatmıştır. Bu değişim-dönüşüm süreci Almanya’da Endüstri 4.0 kavramı ile tanımlanarak somut hale getirilmeye çalışılırken, Japonya’da dijital dönüşüm çağının birey merkezli “süper akıllı toplum” felsefesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini düşünenler ise Toplum 5.0 kavramını geliştirmişlerdir. Toplum 5.0 kavramı ilk olarak Japonya’nın 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda dile getirilmiştir (Saracel ve Aksoy, 2020). Organizasyon sırasında bu kavram, siber alan (sanal dünya) ve fiziksel alanın (gerçek dünya) tümleşik hale getirilmesiyle gelecekte şekillenmesi istenilen toplum modeline işaret ettirilmiş, ulaşılması amaçlanan bu ideal toplum modeli de “süper akıllı toplum” ifadesiyle tanımlanmıştır. Süper akıllı toplum kavramı ise “ürünlerin ve hizmetlerin ihtiyaç duyan bireylere, ihtiyaç duydukları ölçüde ve zaman diliminde iletilmesi; cinsiyet, yaş bölge gibi farklılıkların dikkate alınarak, bu farklılıklar doğrultusunda toplumu oluşturan her bireyin yüksek kalitede hizmet alabildiği bir toplum” şeklinde açıklanmıştır.

2.7.2. Toplum 5.0 ve Getirdiği Yenilikler

Toplum 5.0’ın ortaya koyduğu yeni gelişmelerin başında, gerçek dünya ile sanal dünyanın tamamen bütünleşmiş hale getirilmesi gelmektedir. İçerisinde bulunduğumuz bilgi toplumunda, birbirinden bağımsız kaynaklardaki enformasyonların sistemler arası entegrasyonunun zayıf olduğu görülmektedir. Çok büyük bir hızla artmakta olan veri hacmi, büyük bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirmekte ve bu durum mevcut veri havuzu içerisinde ihtiyaç duyulan bilgilerin bulunmasını ve analiz edilmesini zorlaştırmaktadır (Celep, 2020). Toplum 5.0 ile şimdiye kadar fonksiyonlarını birbirlerinden bağımsız şekilde gerçekleştiren “nesnelere (things)” ile “sistemler” siber alan aracılığıyla birbirlerine bağlanarak tümleşik bir yapıya bürüneceklerdir. Bu kapsamda çeşitli alanlarda işlev gören farklı sistemlerin otomasyon yoluyla birbirleriyle bütünleşik halde çalışmaları planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapay zekâ, nesnelere interneti ve büyük veri gibi mevcut teknolojilerin aktif olarak kullanılması söz konusudur.

2.7.3. Toplum 5.0’ ın Hedefleri

Japonya tarafından bir büyüme ve kalkınma stratejisi olarak tanımlanan Toplum 5.0’ın benimsenerek hayata geçirilebilmesi ve bu strateji kapsamında, orta ve uzun vadeli büyümenin sağlanabilmesindeki ana etmen; Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği nesnelere interneti, yapay zekâ, robotik ve büyük veri gibi yeni teknolojilerin endüstriye ve sosyal yaşama entegre edilebilmesinden geçmektedir. Japonya bu hedef doğrultusunda üzerinde durulması gereken beş stratejik alan belirlemiştir:

- Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması
- Hareketlilik (mobility) devriminin gerçekleştirilmesi
- Yeni nesil tedarik zincirinin oluşturulması
- Uygun altyapının geliştirilmesi
- Finansal teknolojinin geliştirilmesi

3. YAPAY ZEKA

3.1. Yapay Zeka Nedir?

Literatürde “Yapay Zekânın tanımı, teknolojinin gelişmesiyle değişim göstermektedir. Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir. Terim sıklıkla akıl yürütme, anlam keşfetme, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi insanlara özgü entelektüel süreçlerle donatılmış sistemler geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

3.2. Yapay Zeka Terminolojisi

En yaygın “Yapay Zekâ” terimlerinden bazıları şunlardır:

3.2.1. Veri

Veri’, yapay zekâ ve makine öğreniminin temelidir. Veriler, bir veya daha fazla kişi veya nesne hakkındaki nitel veya nicel değişkenlerin bir dizi değeridir (Gezer, 2023).

3.2.2. Algoritma

İyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemidir.

3.2.3. Makine Öğrenimi

Makine öğrenimi, analitik model oluşturmayı otomatikleştiren bir veri analiz yöntemidir. Sistemlerin verilerden öğrenebileceği, kalıpları belirleyebileceği ve minimum insan müdahalesi ile karar verebileceği fikrine dayanan yapay zekânın alt dalıdır (Şen ve Atiker 2020).

3.2.4. Doğal Dil İşleme

İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki etkileşimi doğal dilleri kullanarak gerçekleştirmesini sağlayan, yapay zekânın alt dallarından biridir. Günlük hayatta sık sık kullanılan akıllı asistanlar, bu teknolojiyi kullanmaktadır.

3.3. Yapay Zekanın Tarihçesi

Rasyonel sonuçlar elde etmek için bir dizi kuralı keşfeden Aristoteles ve ilk kendi kendini kontrol eden, akılcı, ancak akıl yürütmeyen makinenin MÖ 250'de İskenderiye Ctesibius tarafından yapımı, yapay zekâ düşüncesinin tarihteki ilk referansları olarak kabul ediliyor. Teknoloji dünyası tarafından bugün kabul edilen becerileri açısından değerlendirdiğimizde ise yapay zekâ kavramının II. Dünya Savaşı sırasında kriptoloji analizleri için üretilen elektromekanik cihazlar sayesinde doğduğunu söyleyebiliriz.

Yapay zekânın fikir babası makine zekâsını "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu ortaya atarak tartışmaya açan Alan Mathison Turing'dir. Bununla birlikte yapay zekâ terimi ilk kez 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda John McCarty, Marvin Minsky ve Claude Shannon tarafından kullanıldı. Bu bilim insanları, yapay zekâyı daha önce insan zekâsı gerektirdiği düşünülen bir makine tarafından gerçekleştirilen herhangi bir görev olarak tanımlamıştır.

1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'un IBM tarafından "Deep Blue" isimli bilgisayara yenilmesi, 2011'de IBM'in "Watson" adındaki bilgisayarının bir televizyon yarışma programında rakiplerini yenmesi ve yine 2016 yılında Google'ın geliştirdiği "AlphaGo" adlı programın dünya "Go" şampiyonu Lee Sedol'ü yenmesi insanın yapay zekâyı bakışı ile ilgili dönüm noktaları oldu.

3.4. Veri ve Yapay Zeka Arasındaki İlişki

Yapay zekânın eğitimi esnasında gereken en önemli unsur 'veri'dir. Verinin büyüklüğü, hacmi ve çeşitliliği arttıkça yapay zekânın öğrenme kapasitesinin de artması beklenmektedir. Günümüzde, üretilen veri miktarının hızlı bir şekilde artması ve "Büyük Veri" işleme yeteneklerinin de gelişmesiyle, yapay zekâ çözümleri birçok alanda karşımıza çıkmaktadır (Arslan, 2020).

3.5. Büyük Veri Nedir?

Bilgi toplama unsurları hayatımızın her alanında yer almaktadır. Bu sebeple, veri miktarının artmasının yanı sıra veriye erişim hızı da artmaktadır. Dolayısıyla, geleneksel veri işleme teknikleri yetersiz kalmaktadır. Bu da "Büyük Veri" ve çözümlerini beraberinde getirmektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, "Büyük Verinin" temel özellikleri; hacim, hız ve çeşitliliğidir. Büyük veri, daha önce çözülemeyen problemleri daha hızlı ve etkin olarak çözmek için kullanılabilir.

3.6. Yapay Zeka Kullanım Alanları

Yapay zekâ birçok alanda insanların karar alma süreçlerine yardımcı olabilmektedir. Böylece, hizmetler daha kaliteli ve hızlı bir şekilde sunulabilmektedir (Cumhurbaşkanlığı DDO, 2021). Bu kapsamda, yapay zekâ uygulamaları ve bu uygulamaların sağlamış olduğu hizmetlere gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Yapay zekânın başlıca kullanım alanları olarak, aşağıdaki uygulamaları sıralamak mümkündür.

3.6.1. Grafik Tasarım

Grafik tasarım alanında yapay zekâ, birçok farklı alanda kullanılabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

- Otomatik tasarım üretimi: Yapay zekâ, tasarımcıların daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyarak otomatik tasarım üretiminde, örneğin, bir logo veya afiş tasarımı için yapay zekâ, birkaç farklı seçenek sunabilir ve tasarımcı bu seçenekler arasından seçim yapabilir.

- Daha iyi kullanıcı deneyimi: Yapay zekâ, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir web sitesindeki kullanıcı davranışlarını analiz edebilir ve bu verilere dayanarak öneriler sunabilir veya web sitesindeki gezintiyi daha akıcı hale getirebilir (Özdemir, 2022).

3.6.2. Grafik Tasarım Alanında Güncel ve En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları

Yapay zeka araçları artık hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmakta. Çeşitli sektörlerin vazgeçilmezi olmaya başlamışken bazı sektörlerde de yeni yeni kullanılmaya başladı. Grafik tasarım alanında ise Yapay Zeka farklı yöntemlerde kullanılabilen. En çok kullanılan yöntemler ise Metinden Görsele, Görselden Görsele, Metinden Videoya, Görselden Videoya gibi. Bunlar içerisinde ise en çok Metinden Görsele yöntemi tercih edilmekte.

Metinden görsele ne demek? Kullanıcının uygulamaya verdiği komutlar (promptlar) ile hayalindeki, aklındaki görsel tasarımı üretmeye çalışmasıdır. Zaman içerisinde takip edilmesi çok zor olacak sayıda bu işi yapmaya yarayan uygulama ve web siteleri çıkmaktadır. Bunlar içerisinde de yine en verimli veya en çok kullanılan olarak gruplayabileceğimiz birkaç adet uygulama mevcut. Bunlar Open AI firmasının bu sektöre öncülük etti diyebileceğimiz DALL-E yazılımı. Şuan güncel olarak DALL-E' nin 3. versiyonu kullanılmakta. Daha sonra ise Midjourney uygulaması ilk akla gelenlerden. Bu bahsettiğim uygulamalara ek olarak aynı kalitede içerik üreten Leonardo.ai, Lexica, Bing Create, Canva' nın yerleşik Yapay Zeka uygulamaları ve Adobe Firefly diyebiliriz. Adobe Firefly ayrı olarak web sitesinden kullanılabilirken, Photoshop uygulamasına yerleşik olarak eklenmiş ve kullanılabilir.

Yukarıda saydığım yapay zeka uygulamaları hemen hemen benzer işlevlerde olsalar da kendi aralarında aynı komutları verdiğimizde farklı sonuçlar üretebiliyor. Ayrıca yine bu uygulamaların kullanımları bazılarında ücretli olurken ve bu ücret karşılığında kısıtlı kullanım sunarken bazılarında sınırsız kullanım sunmakta. İçlerinde tamamen ücretsiz olanlar ya da belirli kullanım adetini ücretsiz sunanlar da bulunmaktadır.

3.6.3. Yapay Zeka' nın Grafik Tasarım Sürecindeki Hukuki Boyutlar

Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok sektörde önemli değişimlere yol açmıştır. Özellikle grafik tasarım alanında yapay zeka, çeşitli görevleri üstlenerek tasarım sürecini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, otomatik görsel tanıma, stok görsellerin seçimi ve renk paleti önerileri gibi konularda tasarımcılara destek olabilir. Ancak, yapay zekanın grafik tasarım alanındaki kullanımı, bazı hukuki ve etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapay zeka ile üretilen tasarımların telif hakkı ve fikri mülkiyet açısından kime ait olduğu belirsizliğini korurken, aynı zamanda gizlilik ve etik kurallar konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir.

3.6.4. Görüntü İşleme

Yapay zekâ, fotoğraf ve görüntü işleme gibi alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, bir fotoğraftaki objeleri tanıyabilir ve bunları otomatik olarak etiketleyebilir veya bir fotoğraftaki renkleri, ışıklandırmayı veya kontrastı otomatik olarak ayarlayabilir. Yüz tanıma yapabilir. Sahte görüntüler üretebilir.

3.6.5. Ses İşleme

Yapay zeka, görsel ve metinsel içerik üretiminin yanı sıra, işitsel içerik üretimi alanında da hızla ilerleyerek müzik, seslendirme ve ses işleme gibi alanlarda yeni ufuklar açıyor. Derin öğrenme algoritmaları ve geniş müzik ve ses veritabanları sayesinde, yapay zeka sistemleri artık insan yaratıcılığını taklit edebiliyor, hatta bazı durumlarda aşabiliyor.

Örneğin, Amper Music, Jukebox ve AIVA gibi platformlar, yapay zeka kullanarak farklı tarzlarda özgün müzik besteleyebiliyor, hatta belirli bir ruh hali veya atmosfer için özelleştirilmiş müzikler üretebiliyor. Bu teknoloji, film yapımcılarından oyun geliştiricilerine kadar birçok farklı yaratıcı alanda kullanılıyor.

Yapay zeka destekli seslendirme araçları ise, doğal ve etkileyici seslerle metinleri sese dönüştürebiliyor. Google Cloud Text-to-Speech, Amazon Polly, ElevenLabs ve Microsoft Azure Text to Speech gibi platformlar, farklı dillerde ve ses tonlarında gerçekçi seslendirmeler sunarak erişilebilirliği artırıyor ve daha etkileşimli deneyimler yaratıyor.

3.6.6. Doğal Dil (Lisan) ve Metin İşleme

Konuşmadan metin sentezi, metinden konuşma sentezi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu sayede insan makine iletişimi sağlanabilmektedir. Ayrıca yapay zekâ araçları ile şiir, şarkı, fıkra gibi içerikler de üretebilmektedir.

3.7. Yapay Zeka Neden Önemlidir?

Günümüzde hem insanlar hem de makineler tarafından üretilen veri miktarının her geçen gün katlanarak artması, şirketlerin bu verilere dayanarak kararlar almasını zorlaştırıyor. Yapay zekâ tam da bu noktada, tüm bilgisayar öğreniminin temelini oluşturur ve tüm karmaşık karar verme süreçlerinde rolü insan çalışanlardan alarak robot çalışanlara verir. Hata şansı sıfıra yakın olan yapay zekâ sistemleri bir iş sürecinde en iyi karara varmak için ilgili kombinasyonları ve permütasyonları hesaplamada son derece etkilidir. Makine öğrenme ve derin öğrenme alanındaki gelişmelerle birlikte iş dünyasında tüm karar mekanizmalarında yakın gelecekte baş rolü yapay zekâ teknolojilerinin alacağını söyleyebiliriz.

Bir görevi gerçekleştirmek için harcanan zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Çoklu görev desteği ile mevcut kaynaklar için iş yükünü hafifletir. Önemli maliyet harcamaları olmadan karmaşık görevlerin yürütülmesini sağlar. Kesintisiz 7 gün 24 saat çalışır ve kesinti süresi yoktur. İş süreçlerinde farklı görevleri yerine getiren çalışanların verimliliğini artırır. Kitlesel pazar potansiyeline sahiptir ve sektörler arasında kullanılabilir. Süreci daha hızlı ve daha akıllı hale getirerek karar verme süreçlerini kolaylaştırır.

3.7.1. Yapay Zekanın Dezavantajları?

Yapay zekânın dezavantajları, insanların işlerini kaybetme riski ve yanlış programlanması sonucu ortaya çıkabilecek hatalardır. Ayrıca kullanım alanına göre etik ve hukuki sorunlar da tartışma konuları olmaya başlamıştır.

3.7.2. Yapay Zeka İle İlgili Yaygın Yanlış Kanılar

En yaygın yanlış kanılar:

- Yapay zekâ, önemli ölçüde işsizliğe yol açacaktır.
- Yapay zekâ sistemleri güvenilir veya güvenli değildir.
- Yapay zekâ, insan neslinin devamı için büyük tehdit oluşturmaktadır.

Yapay zekâ uygulamaları ne kadar gelişirse gelişsin, mesleklerin çoğunluğunda insan katılımına ihtiyaç olacaktır. Bu sebeple, yapay zekâ ile daha farklı yeni iş alanlarının oluşması beklenmektedir.

Ayrıca, siber güvenlik alanında zararlı yazılım analizi veya anomali tespiti gibi kritik noktalarda da yapay zekâ güvenilir çözümler sunmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları alan özelinde geliştirilmektedir, genelleştirilebilir değildir. Bu uygulamalar, karar verici değil, karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır.

Bazı yapay zekâ uygulamaları güvenilir veya güvenli şekilde çalışmayabilir, fakat bu tüm yapay zekâ uygulamalarında güvensizliğe sebep olmamalıdır. Uzun zamandır kullanılan birçok yapay zekâ tabanlı uygulama gündelik hayatımızda güvenli ve güvenilir bir şekilde yer almaktadır.

Yapay genel zekâdan kaynaklanan varoluşsal tehlike, kat edilen gelişmenin bir gün insan neslinin tükenmesiyle veya telafi edilemeyecek başka bir küresel felaketle sonuçlanabileceği hipotezidir. Yapay zekâ, genel zekâda insanlığı aşar ve "süper zeki" hale gelirse, insanların kontrol etmesi zor veya imkânsız hale gelebilir. Ancak geldiğimiz noktada insan beyninin, diğer canlılara kıyasla bazı ayırt edici yeteneklere sahip olması nedeniyle, böyle bir hipotezin kısa vadede gerçekleşmesi öngörülmektedir.

3.8. Gelecekte Yapay Zeka

Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde belirtildiği gibi gelecekte yapay zekâ araştırmalarındaki tüm alanların birleşeceğini öngörmek zor değildir (Cumhurbaşkanlığı DDO). Sibernetik bir yaklaşımla modellenmiş bir Yapay Beyin, Sembolik bir yaklaşımla insan aklına benzetilmiş bilişsel süreçler ve Yapay Bilinç sistemi, insan akli kadar esnek ve duyguları olan bir İrade (Karar alma yetisi), Uzman sistemler kadar yetkin bir bilgi birikimi ve rasyonel yaklaşımın dengeli bir karışımı sayesinde Yapay Zekâ, gelecekte insan zekâsına bir alternatif oluşturabilir.

4. SONUÇ

Yapay zekânın içerik üretme konusunda belirli bir aşamaya geldiğini kabul etmek gerekir. Günümüzdeki yapay zekâ programları, kendisine yüklenen çeşitli verilerden öğrenerek ve tanımlı kalıplar çerçevesinde kendi algoritmasını yaratan makine öğrenme teknolojisi ile yönlendirilmektedir. Verilerdeki görselleri, kompozisyonları imgeleyerek onları belirli bir forma sokarak insan beyninin yaptıklarını taklit etmeye çalışıyorlar (Dirican, 2018). Yapay zekâ bilgisayar sistemlerinin gücünü farklı bir seviyeye taşımaktadır. Bir bilişim sisteminin insanları taklit edebileceğini düşünmek bile şaşırtıcı olabilmekte ama hayatın çeşitli alanlarında yapay zekânın birçok fantastik örneği de bulunmaktadır. Bununla birlikte, bilgisayar sistemleri

hala insanlar gibi yaratıcı düşünemedikleri için yetenekleri bakımından sınırlı olarak kabul edilmektedir. Araştırma kapsamında değinilen konularda yapay zekânın şiir yazdığı, resim yaptığı, müzik bestelediği, logo ve web siteleri tasarladığı, verilen örneklerdeki ortak eğilim, verilere ve hatta büyük miktarlardaki verilere bağımlılık olmuştur. Makinelerin yeni bir şey yapmadan önce kendilerine verilen verileri işlemesi ve analiz etmesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken konu insanoğlunun hayallerinin ötesinde güçlere sahibi olabileceği teknolojiler üretilmektedir ve bunlar devam edecektir. Bu nedenle yaşamlarımıza daha öngörülü ve bütüncül bakmalı, daha güçlü bir sorumluluk duygusuyla hareket edilmelidir. İnsanlığı sonsuza dek değiştirecek oldukça etkili teknolojileri geliştirmek kadar, insan olmaya ve insan olarak kalabilmenin yollarına, kişiyi insan olarak tanımlayan temel kavramlara da aynı ölçüde önem verilmelidir (Ergün, 2019).

Gerçeği sahtesinden, doğalı yapayından, insanı makinesinden ayırt edebilecek bir algılama yeteneğine sahip olmalıyız.

KAYNAKÇA

- Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 71-88.
- İnova (2021). *Yapay Zeka Nedir*. <https://www.innova.com.tr/tr/blog/dijital-donusum-blog/yapay-zekâ-nedir>
- Celep, N. D. (2020). *Toplum 5.0: İnsan Merkezli Toplum*. TEDMEM: <https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/toplum-5-0-insan-merkezli-toplum>
- Cumhurbaşkanlığı, T. C. (2021). *Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025*. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi <https://cbddo.gov.tr/sss/yapay-zekâ/>
- Çelebi, M. ve Ataman, S. (2022). Bireylerin Sosyal Medyadaki Etkileşimlerinin Yapay Zeka Bağlamında Değerlendirilmesi ve Nagel' in Öteki Zihinler Problemine Yaklaşımı Açısından Kritiği. *Beytulhikme An International Journal of Philosophy*, 567-588.
- Dirican, C. (2018). *Ekonomi. Şalom Gazetesi*: <https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/107175/turk-basin-tarihinde-bir-ilk-yapay-zekâ-tarafindan-yazilan-ilk-haber>
- Eren, Z. (2020). Toplum 5.0 ve Dijital Dünyada Toplumsal Dönüşüm. *Dijital Dönüşüm ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı*, 169-206.
- Gezer, D. D. (2023). Grafik Tasarım ve Yapay Zekâ. *Üstündaş Sanat Dergisi*, 38-48.
- Keidanren (2018). *Society 5.0-CoCreating the Future. Keidanren Policy & Action*. https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095_proposal.pdf
- Kent, E. (2019). *Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a*. <https://www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a>
- Özdemir, A. (2022). Yapay Zeka'nın Grafik Tasarıma ve Tasarımcıya Etkisi. *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 628-637.
- Saracel, N., ve Aksoy, I. (2020, Haziran 15). Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 26-34.
- Şen, E., ve Atiker, D. (2020). Grafik Tasarım Uygulamalarında Yeni Bir Aktör: Yapay Zeka. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(63), 3946-3957